

ENERZAIR®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 11 | Januar 2026

ARTICLE INFO

Keywords

Asthma, Beclometason, Benralizumab, Beta-Sympathomimetika, Breezhaler®, Budesonid, Ciclesonid, COPD, Cromoglicinsäure, Dupilumab, Enerzair®, Fluticason, Formoterol, Glucocorticoide, Glycopyrroniumbromid, Ipratropiumbromid, LABA, LAMA, Mepolizumab, Mometason, Montelukast, Nedocromil, Omalizumab, Reslizumab, SABA, Salmeterol, Terbutalin, Tezepelumab, Tiotropiumbromid, Trelegy® Ellipta®, Trimbrow®, Umeclidinumbromid,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18414176>

ABSTRACT

Für die Therapie des Asthma bronchiale sind derzeit zwei Fixkombinationen mit drei Wirkstoffen auf dem Markt, die zum Einsatz kommen, wenn ein hoch dosiertes Kortikoid und ein lang wirksames Beta-Sympathomimetikum nicht ausreichend sind und mindestens eine Exazerbation im Jahreszeitraum auftrat.

Bei Enerzair® bedarf es lediglich einer Inhalation täglich, bei Trimbrow® sind zwei Mal zwei Sprühstöße pro Tag nötig. Der Pulver-Inhalator ist deutlich weniger umweltschädlich als das Treibgas des Dosieraerosols. Bei der Nutzenbewertung konnte für beide Präparate zwar kein Zusatznutzen erzielt, jedoch die Äquivalenz der Wirksamkeit zu den freien Kombinationen manifestiert werden. Die Einmalgabe lässt eine höhere Compliance vermuten, die Zahlung für Patienten ist bei fixen Kombinationen niedriger als bei freien Kombinationen.

Kann Asthma auch tägliche Einmaltherapie...?

Das Asthma bronchiale ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege, die durch bronchiale Hyperreaktivität und eine variable Atemwegsobstruktion gekennzeichnet ist. Asthma bronchiale beginnt in der Regel schon im Kindesalter und ist die häufigste chronische Erkrankung dieses Lebensabschnitts. Die Behandlung des Asthmas erfolgt überwiegend mit inhalierbaren Medikamenten, die mithilfe von Druckgas- oder Pulver-Inhalatoren verabreicht werden.

Asthma-Stufenschema mit steigender Anzahl von Wirkstoffen

Patienten mit diagnostiziertem Asthma sollen gemäß dem Stufenschema behandelt werden. Entscheidend für die Einordnung in die verschiedenen Stufen ist das Maß der Kontrolle der Asthmasymptome, das mit der jeweiligen Medika-

tion erzielt wird. Man unterscheidet „kontrolliertes“, „teilweise kontrolliertes“ und „unkontrolliertes“ Asthma. Der Grad der Asthmakontrolle soll individuell in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

Das Stufenschema der Asthma-Therapie bei Erwachsenen unterteilt sich nach der Nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) insgesamt in 5 Stufen [1]. Auf jeder Stufe gibt es entsprechende Empfehlungen zur Medikation, wobei die Anzahl der zu verabreichenden Medikamente bzw. deren Wirkstärke mit jeder Stufe zunimmt.

Verwendet werden

- **SABA** (kurzwirksame β 2-Sympathomimetika): z.B. Salbutamol, Fenoterol, Terbutalin
- **LABA** (langwirksame β 2-Sympathomimetika): z.B. Formoterol, Salmeterol

What's new about ENERZAIR®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 11 | Januar 2026

- **LAMA** (langwirksame Muskarinrezeptor-Antagonisten): Tiotropiumbromid, Umeclidiniumbromid, Glycopyrroniumbromid
- **ICS** (inhalative Glukokortikoide): z.B. Budesonid, Fluticason, Beclometason, Ciclesonid, Mometason
- **orale Glukokortikoide**: Prednisolon
- **LTRA** (Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten): Montelukast
- **Biologika**:
 - Anti-IgE-Antikörper: Omalizumab
 - Anti-IL-5-Antikörper: Mepolizumab, Reslizumab
 - Anti-IL5R-Antikörper: Benralizumab
 - Anti-IL-4-Antikörper: Dupilumab
 - TSLP-Inhibitor: Tezepelumab

In Ausnahmefällen werden Cromone (z.B. Nedocromil, Cromoglicinsäure) ab Stufe 2 verwendet. Sie spielen aufgrund ihrer geringen Wirkung jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Als Alternative zu SABA können auch schnell wirksame Anticholinergika (SAMA, z.B. Ipratropiumbromid) verabreicht werden.

Verschiedene Substanzen, verschiedene Gerätetypen

Es existieren verschiedene Inhalationshilfen (Inhaler), um die Wirkstoffe in die Bronchien zu transportieren. Wegen der je Inhaler unterschiedlichen Atemmanöver sollte pro Patienten für alle inhalativen Medikamente nur ein Inhalationssystem (Pulver oder Dosieraerosol) und auch möglichst der gleiche Gerätetyp verordnet werden. Es lässt sich aber – gerade bei höheren Stufen – nicht vermeiden, dass Patienten mehr als ein Gerät (Device) mit sich herumtragen müssen, um ihre Erkrankung erfolgreich zu behandeln. Dazu kommt eventuell noch ein Spacer, der die Abstimmung erleichtert zwischen Einatmung und Auslösung des Sprühstoßes.

Um die Zahl der Devices und die der Sprühstoße für die betroffenen Patienten zu senken, wurden im Laufe der Zeit vor allem Kombinationsarzneimittel aus langwirksamen Beta-Sympathomimetika (LABA) und inhalativen Corticosteroiden (ICS) entwickelt.

„Kombinationstherapien erleichtern die Applikation und die Compliance.“

Seit den 2020er Jahren gibt es nun auch inhalative Dreierkombinationen, bestehend aus einem LABA, einem ICS und einem langwirksamen Muscarinrezeptor-Antagonisten (LAMA).

Zwei Präparate für Asthma verfügbar

Den Beginn machte Mitte 2020 der **Enerzair® Breezhaler®**, damals von der Firma Novartis mit den Wirkstoffen Indacaterol/Glycopyrronium/Mometason (114 µg/46 µg/136 µg) als Inhalationspulver in Hartkapseln. Die empfohlene Dosis beträgt **eine Kapsel einmal täglich** zur Inhalation. Die Behandlung sollte jeden Tag zur gleichen Tageszeit erfolgen.

Das Arzneimittel ist indiziert zur Erhaltungstherapie von Asthma bei erwachsenen Patienten, die mit einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten (LABA) und einer hohen Dosis eines inhalativen Kortikosteroids (ICS) als Erhaltungstherapie nicht ausreichend kontrolliert sind und bei denen im Vorjahr mindestens eine Exazerbation aufgetreten ist [2]

Im Januar 2021 folgte mit **Trimbow®** eine Dreifachkombination aus Beclometason (BDP)/Formoterol (Form)/Glycopyrronium (Glyc) die vorher schon für COPD, nun aber auch für Erwachsene mit Asthma zugelassen wurde. Die Kombination

What's new about ENERZAIR®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 11 | Januar 2026

kommt als Dauerbehandlung infrage, wenn eine Dauermedikation mit einem Beta-2-Sympathomimetikum und einem hochdosierten inhalativen Kortikosteroid nicht ausreicht und die Patientinnen und Patienten im letzten Jahr mindestens eine Exazerbation hatten. Allerdings muss diese fixe Kombination **zwei Mal täglich mit zwei Sprühstößen** angewendet werden [3].

Sind die Fixkombinationen in der Wirksamkeit den Einzelsubstanzen ebenbürtig?

Für die Nutzenbewertung von Enerzair® durch das IQWiG wurde eine Teilpopulation der ARGON-Studie herangezogen, deren Asthma mit mittel- oder hoch-dosiertem ICS und LABA vorbehandelt wurde. Dies entsprach insgesamt 474 Patientinnen und Patienten (242 Patientinnen und Patienten im Interventionsarm und 232 Patientinnen und Patienten im Vergleichsarm).

„Enerzair® weder besser noch schlechter als freie Kombination.“

Primärer Endpunkt der Studie war die gesundheitsbezogene Lebensqualität erhoben über den standardisierten Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ-S). Patientenrelevante sekundäre Endpunkte waren Gesamtmortalität, schwere Asthma-Exazerbationen, Asthmasymptomatik, gesundheitsbezogene Lebensqualität (St. George's Respiratory Questionnaire [SGRQ]) und unerwünschte Ereignisse [4].

Der Gemeinsame Bundesausschuss fand zwar gegenüber der freien Kombination aus hoch dosiertem ICS und LABA und LAMA keinen Zusatznutzen, jedoch war die Fixkombination auch nicht schlechter – und das bei einmal täglicher Anwendung.

Spektakulärer verlief die Nutzenbewertung für Trimbow®, bzw. die Zeit danach. Zur Bewertung des Zusatznutzens von BDP/Form/Glyc gegenüber der freien Kombination wurde für die vorliegende Fragestellung die Studie TRIGGER herangezogen. Primäre Endpunkte der Studie TRIGGER sind

die Veränderung des FEV1-Wertes (Prä-Bronchodilatator) und die Anzahl mittelschwerer und schwerer Asthma-Exazerbationen. Weitere patientenrelevante Endpunkte der Studie waren Gesamtmortalität, schwere Asthma-Exazerbationen, Asthmasymptomatik, Gesundheitszustand und unerwünschte Ereignisse (UEs). Zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurden in der Studie keine Endpunkte erhoben [5].

„Gleiches Ergebnis für Trimbow®.“

Auch für Trimbow® ergab sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen, weshalb sich der pharmazeutische Unternehmer und der GKV-Spitzenverband auf einen Erstattungsbetrag in Höhe der zweckmäßigen Vergleichstherapie einigten.

Feststellungsklage gegen Nutzenbewertung

Gegen diesen Nutzenbewertungsbeschluss hat der pharmazeutische Unternehmer (pU) eine isolierte Feststellungsklage vor dem Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg erhoben (L 9 KR 26/21 KL). Mit Urteil vom 26. April 2023 hat das LSG die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil des LSG hat der pU Revision beim Bundessozialgericht (BSG) eingelegt (Az.: B 3 KR 5/23 R). Mit Urteil vom 5. September 2024 hat das BSG festgestellt, dass die im Beschluss des G-BA vom 05. August 2021 vorgenommene Nutzenbewertung unwirksam ist, weil über eine Nutzenbewertung des Arzneimittels Trimbow® im neuen Anwendungsgebiet Asthma bronchiale nach Auffassung des BSG mangels tragfähiger Rechtsgrundlage nicht zu beschließen war [6].

Nachdem dann die Nutzenbewertung aufgehoben war, entfiel auch die Rechtsgrundlage für den verhandelten Erstattungsbetrag, und Trimbow® ist nun ohne jegliche Preisberegelung. Diese Tatsache nutzte der pU, um den Preis für Trimbow® am 01.05.2025 anzuheben...

What's new about
ENERZAIR®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 11 | Januar 2026

„Neben der Pharmakologie: Adhärenz, Umweltschutz und Zuzahlung.“

Adhärenz

Die Firma Apontis, die Enerzair® mittlerweile vertreibt, hat bereits im Herz-Kreislauf-Sektor bewiesen, dass durch *single dose combinations* nicht nur die Adhärenz verbessert wird, sondern dadurch auch die klinischen Outcomes (vgl. meinen Newsletter No. 18: „Single-Dose Combinations“ vom Oktober 2024) besser werden.

„Geringere Inhalationsfrequenz verbessert die Therapietreue.“

Diesen „Adhärenzschub“ versucht Apontis nun auch im Bereich von Asthma zu erreichen. Harte Daten liegen noch nicht vor, aber nach einer Analyse der Barmer [7] zeigt die Medication Possession Ratio (MPR) bei Enerzair® mit 87% eine bessere Therapietreue als bei Trimbaw® (MPR: 81%). Es liegt nahe, dass 365 Inhalationen im Jahr offenbar für den Patienten einfacher sind als 1440 Inhalationen. Spannend wäre noch zu wissen, ob sich bei der Einmalgabe die Bedarfsmedikation verändert.

Umweltschutz

Die Aufmerksamkeit für ökologische Aspekte nimmt bei Ärzten und Patienten stetig zu. Dazu gehört auch der CO₂-Fußabdruck durch die Verordnung von Medikamenten. Das Treibhauspotenzial inhalativer Therapien hängt von der Art des Inhalationsgeräts ab. Die noch häufig verwendeten treibgas-haltigen Dosieraerosole (pMDI) haben einen 10- bis 40-fach höheren CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu treibgasfreien Pulver-Inhalatoren (DPI). Für exemplarische Therapieregime bei Asthma- bzw. COPD-Patienten wurde bei Umstellung einer pMDI-basierten auf eine DPI-basierte Therapie in Abhängigkeit von der Therapie-Intensität sowie des verwendeten Treibgases ein Einsparpotential von 115–480 kg CO₂-Äquivalent pro Jahr und Patient ermittelt [8].

Zuzahlung

Ein vielleicht etwas weniger beachteter Aspekt bei der Verordnung von Arzneimitteln ist die Situation bei den von den Patienten zu leistenden Zuzahlungen. Es gibt Juristen, die den Begriff der Wirtschaftlichkeit bei Arzneimitteln auch auf die Zuzahlung beziehen und fordern, dass bei gleich geeigneten und gleichermaßen rabattierten Therapiealternativen diejenige auszuwählen ist, die dem Patienten weniger Zuzahlung aufbürdet [9].

Es liegt unabhängig davon jedoch auf der Hand, dass die Zuzahlung für ein Arzneimittel niedriger ist als für zwei oder drei.

What's new about
ENERZAIR®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 11 | Januar 2026

FAZIT

- > **Enerzair® ist derzeit die einzige Therapieoption mit einmal täglicher Gabe bei Patienten mit Asthma bronchiale, die unter hochdosiertem ICS und LABA nicht adäquat kontrolliert sind.**
- > **Sowohl Enerzair® als auch Trimbow® sind als fixe Dreierkombination in der Wirksamkeit der freien Kombination gleichwertig.**
- > **Bei Trimbow® wurde durch Klage beim BSG der Beschluss der Nutzenbewertung aufgehoben, was der Hersteller zu einer Erhöhung des Preises nutzte.**
- > **Pulver-Inhalatoren sparen gegenüber Treibgasen im Durchschnitt 300 kg CO₂-Äquivalent pro Patient und Jahr ein.**
- > **Enerzair® könnte die Compliance durch die Einmalgabe fördern.**
- > **Freie Kombinationen kosten die Patienten durch die Zuzahlung pro Packung deutlich mehr.**

Publisher & Editor in Chief: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

[1] https://register.awmf.org/assets/guidelines/nvl-002l_S3_Asthma_2024-08.pdf (Zugriff am 18.01.2026) [2] Fachinfo Enerzair® Breezhaler: <https://www.fachinfo.de/fi/pdf/023065> (Zugriff am 18.01.2026) [3] Fachinfo Trimbow: <https://www.fachinfo.de/fi/pdf/021665/trimbow-87-mikrogramm-5-mikrogramm-9-mikrogramm-druckgasinhalation-loesung> (Zugriff am 19.01.2026) [4] https://www.g-ba.de/downloads/92-975-3921/2020-08-15_Nutzenbewertung-IQWiG_Indacaterolacetat-Glycopyrroniumbromid-Mometasonfuroat_D-571.pdf (Zugriff am 19.01.2026) [5] https://www.g-ba.de/downloads/92-975-4467/2021-02-15_Nutzenbewertung-IQWiG_Beclometason-Formoterol-Glycopyrronium_D-644.pdf (Zugriff am 19.01.2026) [6] https://www.g-ba.de/downloads/40-268-11059/2024-12-19_AM-RL-XII-XIIa_Beclometason-Formoterol-Glycopyrronium_D-644_Aufhebung_TrG.pdf (Zugriff am 19.01.2026) [7] Persönliche Mitteilung (12/2025) [8] <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1771-5292.pdf>; Doi 10.1055/a-1771-5292 [9] Häser JT: Bevorzugte Verordnung zuzahlungsbefreiter Arzneimittel – Geltung des Wirtschaftlichkeitsgebots auch zugunsten der Patientinnen und Patienten, PharmR 12/25, 792-796